

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IBORALI NUTQNI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI.

Xonbabayeva Madinabonu Asqarjon qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

Mirzaolimova Nigora Shukurjon qizi

Olimova Ma'suma Xakimjon Qizi

Qo'qon DPI Maxsus pedagogika logopediya yo'nalishi
2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7836748>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda iborali nutqni shakllantirish bosqichlari, ular bilan olib borilishi zarur bo'lgan ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ibora, mashg'ulot, nutq, ko'nikma, malaka, patologiya, muloqot.

Ko'pgina nazariy va uslubiy ahamiyatga ega muammolar orasida bolalarda iborali nutqni rivojlantirish alohida o'rin tutadi. Faqatgina har xil turdagi iboralarni qurish qonunlarini o'zlashtirgan holda, bola muvaffaqiyatli muloqot qilishini o'rganishi mumkin.

Bola o'rnatilgan nutq bilan tug'ilmaydi. Uni o'zlashtirish murakkab, ko'p qirrali aqliy jarayondir. Miya, eshitish, nutq (artikulyatsiya) apparatlari ma'lum bir rivojlanish darajasiga yetganida nutq paydo bo'la boshlaydi. Ammo nutq muhiti bo'lmasa, bola hech qachon gapirmaydi. Unga iborali nutqqa ega bo'lishi va to'g'ri rivojlanishi uchun nutq muhiti kerak. Biroq, bu yetarli emas. Bolada yaqinlari va tengdoshlari bilan muloqot qilishning asosiy usuli sifatida nutqdan foydalanish zarurati paydo bo'lishi kerak.

Iborali nutqni o'zlashtirish odatda o'z-o'zidan amalga oshiriladi. Muloqotda bola rivojlanishning dastlabki bosqichlarida kattalar tomonidan aytilgan tovushlar va so'zlarga taqlid qiladi. Ammo agar bolalar faqat taqlid qilib gapirsalar, ular turli vaziyatlarda nutqni to'liq ishlata olmaydilar. Nutqni o'zlashtirishda til qobiliyati muhim ahamiyatga ega.

Yosh normasi toifasiga kiruvchi bolaning nutqini rivojlantirishda ma'lum qonuniyatlar mavjud. An'anaviy ravishda olimlar bu jarayonning bir necha bosqichlarini ajratib ko'rsatishadi.

Dastlabki, tayyorgarlik bosqichida nutq apparatining nutq aktida ishtirok etuvchi qismlari: miya yarim korteksi, eshitish organlari, shuningdek, til, lablar, yumshoq tanglay rivojlanishi sodir bo'ladi.

Keyingi bosqich - nutqni tushunishni rivojlantirish va buning asosida birinchi ma'noli so'zlarning paydo bo'lishi. Keyinchalik so'z boyligini oshirish keladi. Shundan so'ng iborali nutqqa o'tish sodir bo'ladi. Va nihoyat, oxirgi

bosqich - bu yetarli lug'atning mavjudligi, monolog nutqidan foydalanish qobiliyati, uning to'g'ri grammatik dizayni, tovushlar va so'zlarning aniq va tushunarli talaffuzi.

So'z birikmasi paydo bo'lishining birinchi davrida (2-2,5 yosh) bolaning nutqi asosiy iboralarning oddiy qo'shilib ketishi kuzatiladi, ya'ni bolalar faqat parataksis shaklini (asosiy gap shaklini) o'zlashtiradilar. Tuzilishi jihatidan oddiy va tez-tez kam uchraydigan iboraga mos keladigan asosiy jumlar "va", "bu erda", "u yerda va boshqalar" kabi bog'lanishlarning ingichka ipi bilan bog'lanmagan yoki juda zaif bog'langan ko'rinishlai mavjud bo'ladi. Keyin, taxminan 2,5 yoshdan boshlab, bo'ysunuvchi gapning shakli paydo bo'la boshlaydi - gipotaksis. Demak, bola nutqida tobelik (tobe bo'lak bilan bosh bo'lak o'rtasida) va tobelik (turli tobe bo'laklar o'rtasida) munosabatlari o'rnatiladi. Nutq arxitektoniyasi murakkablashadi. 5-6 yoshdan boshlab bola o'zi yaratgan iboralarni intensiv ravishda matnga birlashtira boshlaydi (monologni o'zlashtiradi), chunki bu vaqtga kelib nutqning fonemik rivojlanishi jarayoni tugaydi va bolalar asosan morfologik va sintaktikni o'rganadilar.

Kattaroq maktabgacha yoshda, kichik maktabgacha yoshdagi bolalarga xos bo'lgan nutqning situatsion tabiati pasayadi. 4 yoshdan boshlab bolalar monolog nutqining tavsif va rivoyat, hayotning yettinchi yilida esa fikrlash kabi turlariga kiruvchi iboralarni qurish imkoniyatiga ega bo'la boshlaydi.

Normada bo'lgani kabi, patologiyada ham bolalar nutqining rivojlanishi murakkab va xilma-xil jarayondir. Bolalar frazeologik nutqni va so'zlarni iboraning bir qismi sifatida to'g'ri ishlatishni darhol o'zlashtirmaydilar. Ba'zi til guruhleri ertaroq, boshqalari esa ancha keyinroq assimilyatsiya qilinadi.

Nutqi saqlanib qolgan va nuqsonlari bo'lgan bolalarning turli xil iboralarni o'zlashtirish ketma-ketligi, ulardagi so'zlarni bog'lash usullari umumiy qonuniyatlar va o'zaro bog'liqliklarga mos keladi. Bolalar alohida so'zlarni iboralarga birlashtirmasdan foydalanishni davom ettiradigan davrlar individualdir. Frazali nutqning yo'qligi 2-3 yoshda ham, 4-6 yoshda ham sodir bo'lishi mumkin.

Bolalar iboraning bir qismi sifatida so'zlarni shakllantirishning "texnikasi" ni seza boshlagan yosh juda boshqacha bo'lishi mumkin: 3 yoshda, 5 yoshda va undan keyingi davrda.

Iborali nutqni olib borishdan oldin quydagilarga aniqlik kiritib olish zarur:

- 1 bolaning nutqni tushunishi
- 2 BIR XIL va XAR TIL tushunchalarni bolada shakllanganligi (farqni toppish)
- 3 katta va kichik tushunchalar bolada shakllanganligi (so'zlarni ketma-ketlash)

Agar ushbu tushunchalarni bola farqlay olmasa u bilan olib boriladigan iborali nutq bo'yicha ishlar murakkab bo'ladi.

Iborali nutqni shakllantirish bosqichlari sifatida quydagi mashg'ulotlar ahamiyatga ega.

1. Umumiy matorika. Bunda nutq xarakterlar orqali rivojlantiriladi. tananing umumiy xarakati bilan bola nutqni aytishga o'rganadi. Logoped tomonida biror so'z aytilganda masalan: "Meni orqamdan doiraga sakira" ko'rsatmasi berilganda bola qayerga sakrash, nimani ichiga sakrash va eshitish orqali umumiy mator xarakatini amalga oshiradi. Bu orqali bolada umumiy tana harakati, diqqat, idrok va tafakkur qilish bolada yuzaga keladi.

2. Eshitish va na'muna bo'yicha bajarish. Qachonki bola na'munaga qarab ish bajarsa miya buni esab qoladi, rejalashtiradi va nutqida ishlatadi. Bolaga k'rsatma tariqasida "menga buni ko'rsat", "menga tajratib ber" (Masalan: kubiklarni ajrati ber)

3. F'el shakllarini tushunish.

4. Ta'riflovchi tomonini tushunish. Bunda turli belgilar bo'yicha ajratiladi. Masalan: katta/kichik, qattiq/yumshoq, yes bo'ladigan/yes bo'lmaydigan narsalar haqida bolar bilan suhbatlar olib boriladi.

5. Joylashuvni tushunishni o'rgatish. Masalan: savatni ichiga sol, savatni ichidan ol, qo'llarini teppaga ko'tar.

6. So'zning bo'g'in tuzilishi. Bolada katta va kichik tushunchalarni shakllantirish. Masalan: To'p qanday (katta, kichkina), televizor qanday?

7. Nutqiy avtomatizm. Uzoq muddatli olib borilgan amaliy ishlarning natijasidan so'ng barqaror nutq qobilyati va ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratiladi. Bunda endi iborali nutq ham o'yinlar ham murakkablashib boradi. Masalan: to'pni qutidan ol va uni menga ber.

8. Artikulyatsiya va nutq muskullari. Artikulyatsiya harakat a'zolarining harakatchanligini rivojlantirish va mustahkamlash. Bunda artikulyatsion mashqlar bajariladi va muskullarni harakatlantirish.

9. Nutqiy massaj. Iborali nutqni shakllantirish uchun bolada to'g'ri nafas yetarli darajada bo'lishi kerak.

10. Ritm. Tilning ritmik asoslarini shakllantirish. Buning uchun qofiyali she'rlarni o'rgatish, stolga urush, chapak chalish kabi ritmik xarakterlar zarur.

11. Kelishiklar bilan ishlash. Masalan: Barno kimlar bilan o'ynayapti.

12. Lug'at boyligi. Masalan: bu yerda nechta xayvon bor, 2 ta meva nomini ayt.

13. Kognitiv buzilish. Bola xarakterlarni ketma-ket bajarishni o'rgatadi.

14. Syujetli-ro'lli o'yinlar. Iboraliva bog'langan nutqni shakllantirish.

Xulosa qilib aytganda, boladagi iborali nutqni rivojlantirishda umumiy mator xarakatlarni rivojlantirish, ota-onaning va tashqi muhitning o'rne alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. QIZI, XONBABAIEVA MADINABONU ASQARJON. "BO'LAJAK LOGOPEDLARNI KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA LOGOPEDIK RITMIKANING AHAMIYATI." Ilmiy veb-akademik maqolalar to'plami (2022).
2. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "Bo'lajak logopedlarni logopedik faoliyatini shakllantirishni integratsiyalashgan usuli." Scienceweb academic papers collection (2022).
3. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE ROLE OF SPEECH THERAPY IN MODERN SPEECH THERAPY." Scienceweb academic papers collection (2022).
4. Xonbabayeva, Madinabonu. "THE VALUE OF LOGARITHMICS IN WORKING WITH CHILDREN WITH PHONETIC
5. Dilshodjon o'g'li, Khonbabaev Shoxruxbek. "THE SOCIO-PEDAGOGICAL NECESSITY OF PREPARING FUTURE PEDAGOGS-PSYCHOLOGISTS FOR SPIRITUAL, SPIRITUAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 10.12 (2022): 1525-1529.
6. Xanbabayev, Shohruxbek. "BO 'LAJAK PEDAGOG-PSIXOLOGLARNI MA'NAVIY-RUHIY TARBIYA FAOLIYATIGA TAYYORLASH MAZMUNI." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. Xanbabayev, Shohruxbek. "Ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarishda zamonaviy yondashuvlarning ayrim jihatlari." Scienceweb academic papers collection (2021).
8. Sadikovna, Rakhimova Khurshidakhon, and Oppoqxo'jayev Xojixuja Azimjon o'g'. "THE IMPORTANCE OF INCLUSIVE EDUCATION IN SOLVING THE PROBLEM OF EQUALITY IN THE EDUCATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS." Open Access Repository 4.3 (2023): 757-764.
9. Soliyevna, Mirbobayeva Nodirakhan. "IMPROVING THE CONDITIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF FUTURE DEFECTOLOGISTS IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION." Open Access Repository 4.2 (2023): 335-341.
10. QIZI, XONBABAYEVA MADINABONU ASQARJON. "THE IMPORTANCE OF USING FAIRY TALE THERAPY IN THE PRIMARY CLASSES OF A SPECIAL EDUCATIONAL INSTITUTION." Scienceweb academic papers collection (2023).
11. Yo'ldosheva, DT va Zilola Xasanboyeva. "JISMONIY YOKI RUHIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR TA'LIM-TARBIYASIGA YANGICHA

YONDASHUV." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot 2.9 (2023): 59-62.

12. Ogli, Oppokkhozayev Khojikhujaja Azimjon. "METHODS FOR THE FORMATION OF INCLUSIVE CULTURE IN SCHOOLS." Conference 11.11 (2023): 133-137.

13. Mirbobayeva, Nodiraxon. "MAKTABGACHA YOSHDAGI AQLI ZAIF BOLALARNI MEHNAT TARBIYASI." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot 2.9 (2023): 43-46.

14. Yo'ldosheva, DT va Zilola Xasanboyeva. "JISMONIY YOKI RUHIY RIVOJLANISHIDA NUQSONI BOR BOLALAR TA'LIM-TARBIYASIGA YANGICHA YONDASHUV." Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: nazariya va amaliyot 2.9 (2023): 59-62.

15. Azimjon o'g, Oppoxo'jayev Xojixujaja, and Yigitaliyeva Sarvinoz. "INKLYUZIV TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGINI KUCHAYTIRISH IJTIMOIIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA." Conference Zone. 2022.

16. Turgunovna, Yuldosheva Dilbarxon. "Direct guidance of Speech Therapy games in the process of speech therapy training." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 151-158.

